

УДК 616.366-003.7-06-07-089
**ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РЕКОНСТРУКЦИИ
ГЕПАТИКОХОЛЕДОХА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ НА ФОНЕ
СИНДРОМА МИРИЗЗИ I ТИПА**

КАДЫРОВ ДАВРОНЖОН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики
Таджикистан», д.м.н.

ТАБАРОВ ЗАФАР ВАЛИЕВИЧ

зав.отд.хирургии ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», к.м.н.

КОДИРОВ ФАРХОД ДАВРОНДЖОНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики
Таджикистан», д.м.н.

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н.

ЗАБИРЗОДА БАХРОМДЖОНИ БАХРУЛЛО

клинический ординатор кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им.Абуали
ибни Сино».

АБДУЛЛОЕВ ЗИЁМИДДИН ШАРИФОВИЧ

врач-хирург ЦРБ Хуросонского района Хатлонской области

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения пациентов с синдромом Мириззи (СМ) путем разработки и внедрения алгоритма дифференцированной лечебно-диагностической тактики, основанного на морфологической верификации типа повреждения и тяжести билиарной гипертензии.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов обследования и хирургического лечения 34 пациентов с калькулезным холециститом, осложненным СМ. Возраст больных варьировал от 33 до 76 лет, преобладали женщины-25 (73,5%). В 100% случаев СМ сочетался с холедохолитиазом. Механическая желтуха (МЖ) выявлена у 31 (91,2%) пациента, из них у 18 (58,1%)-на фоне острого холангита. Стеноз большого сосочка двенадцатиперстной (БДС) кишки выявлен в 14 (41,2%) наблюдениях.

Диагностический комплекс включал трансабдоминальное УЗИ, МРХПГ, чрескожную чреспеченочную холангиографию (ЧЧХГ) и интраоперационную ревизию. Классификация тяжести МЖ проводилась по классификации Э.И.Гальперина (2014). Одноэтапное хирургическое вмешательство выполнено у 26 (76,5%) пациентов. Этапный подход с первичной мининвазивной декомпрессией билиарного дерева реализован в 8 (23,5%) клинически сложных наблюдениях.

Результаты. Распределение пациентов по морфологическим типам (классификация McSherry в модификации Белекова) составило: тип I-8 (23,5%), тип II-8 (23,5%), тип II-14 (41,2%), тип IV-4 (11,8%). Выбор метода реконструкции детерминировался анатомическим типом СМ и выраженностью билиарной гипертензии.

При СМ I типа выполнялась холецистэктомия с наружным дренированием гепатикохоledoха. При СМ II типа-субтотальная холецистэктомия с пластикой дефекта стенки протока лоскутом желчного пузыря либо формирование ХДА при сопутствующем стенозе БДС. При СМ III типа в условиях расширенного протока выполнялась

холедохолитотомия с формированием ХДА по Финстереру. Коррекция СМ IV типа требовала прецизионной реконструкции: формирования гепатикоеюноанастомоза по Ру либо каркасного дренирования У-образной трубкой.

Заключение. Дооперационная визуализация морфологического типа СМ является ключевым предиктором выбора хирургической тактики; ведущая роль в диагностическом алгоритме принадлежит МРХПГ и методам прямого контрастирования желчных путей.

Внедрение этапной стратегии, основанной на интегральной оценке тяжести механической желтухи и типа СМ, позволяет минимизировать риск интраоперационной травмы магистральных протоков и снизить показатели послеоперационных осложнений.

Ключевые слова: синдром Мириizzi, механическая желтуха, холедохолитиаз, чрескожная чреспечёночная холангиостомия, билиодигестивный анастомоз, гепатикохоледох.

A DIFFERENTIATED APPROACH TO RECONSTRUCTION OF THE COMMON BICHOLEDUCHUS IN INFLAMMATORY DESTRUCTION ASSOCIATED WITH MIRIZZI SYNDROME TYPE I

D.M. KADYROV, Z.V.TABAROV, F.D.KODIROV

State Institution "Institute of Gastroenterology of the Republic of Tajikistan"

**SH.SH.SAYDALIEV,
ZABIRZODA B.B.**

Department of Surgical Diseases No.1, State Educational Institution "Abuali ibni Sino Tajik State Medical University"

ABDULLOEV Z.SH.

Central district hospital of Khuroson district, Khatlon region, Republic of Tajikistan

Aim. To improve surgical treatment outcomes for patients with Mirizzi syndrome (MS) by developing and implementing an algorithm for differentiated diagnostic and treatment strategies based on morphological verification of the injury type and severity of biliary hypertension.

Material and Methods. A retrospective analysis of the examination and surgical treatment outcomes of 34 patients with calculous cholecystitis complicated by MS was conducted. Patients ranged in age from 33 to 76 years, with a predominance of women (25, 73.5%). 100% of cases of MS were associated with choledocholithiasis. Obstructive jaundice (OJ) was verified in 31 (91.2%) patients, including 18 (58.1%) with acute cholangitis. Stenosis of the major duodenal papilla was detected in 14 (41.2%) cases. The diagnostic complex included transabdominal ultrasound, MRCP, percutaneous transhepatic cholangiography (PTC), and intraoperative exploration. The severity of mammary gland dysfunction was stratified according to the E.I. Galperin classification (2014). Single-stage surgery was performed in 26 patients (76.5%). A staged approach with primary minimally invasive decompression of the biliary tree was implemented in 8 clinically complex cases (23.5%).

Results. The distribution of patients by morphological types (McSherry classification as modified by Belevov) was as follows: type I-8 (23.5%), type II-8 (23.5%), type II-14 (41.2%), and type IV-4 (11.8%). The choice of reconstruction method was determined by the anatomical type of mammary gland dysfunction and the severity of biliary hypertension. For type I SM, cholecystectomy with external drainage of the common bile duct was performed. For type II SM, subtotal cholecystectomy with duct wall defect repair using a gallbladder flap or formation of a choledochoduodenal anastomosis (CDAs) in the presence of concomitant stenosis of the common bile duct was performed. For type III SM, with a dilated duct, choledocholithotomy with formation of a

Finsterer CDAs was performed. Correction of type IV SM required precision reconstruction: formation of a Roux-en-Y hepaticojejunostomy or frame drainage with a Y-tube.

Conclusion. *Preoperative visualization of the morphological type of SM is a key predictor of the choice of surgical approach; MRCP and direct contrast methods of the bile ducts play a leading role in the diagnostic algorithm. Implementation of a staged strategy based on an integrated assessment of the severity of obstructive jaundice and the type of obstructive jaundice minimizes the risk of intraoperative injury to the great ducts and reduces the rate of postoperative complications.*

Keywords: *Mirizzi syndrome, obstructive jaundice, choledocholithiasis, percutaneous transhepatic cholangiostomy, biliodigestive anastomosis, hepaticocholedochus.*

Введение. Неуклонный рост заболеваемости желчнокаменной болезнью (ЖКБ) в последние десятилетия обуславливает увеличение частоты осложненных форм калькулезного холецистита [7,9,15]. Одним из наиболее сложных и прогностически неблагоприятных осложнений является синдром Мирizzi (СМ), выявляемый у 0,2–5,0% пациентов, оперируемых по поводу холелитиаза [2,3,10,12].

В современной хирургической концепции СМ рассматривается как патологическое состояние, характеризующееся формированием воспалительного инфильтрата в зоне кармана Гартмана и внепеченочных желчных протоков, что ведет к развитию компрессионного стеноза гепатикохоледоха [2-4,12,13]. Длительная компрессия конкрементом, фиксированным в шейке желчного пузыря, инициирует деструктивные изменения стенки протока с последующим формированием холецистобилиарного свища. Ключевым анатомическим субстратом развития данной патологии является параллельное или тесное пространственное расположение пузырного и общего печеночного протоков [11,14].

Несмотря на возможности современных методов визуализации, дооперационная верификация СМ остается одной из наиболее сложных задач билиарной хирургии. Своевременная диагностика детерминирует выбор адекватного объема оперативного вмешательства и минимизирует риск ятрогенного повреждения гепатикохоледоха [3,12]. Отсутствие унифицированной, клинически ориентированной классификации СМ обуславливает вариабельность в трактовке морфологических типов патологии и, как следствие, дефицит единых стандартов хирургической тактики [2,4,12].

Цель исследования-улучшение результатов диагностики и хирургического лечения пациентов с СМ путем оптимизации диагностического алгоритма и разработки дифференцированной тактики в зависимости от анатомического типа поражения.

Материал и методы. В основу работы положен ретроспективный анализ результатов обследования и лечения 34 пациентов с СМ, находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении ГУ «Институт гастроэнтерологии» Таджикистана.

Возраст больных варьировал от 33 до 76 лет (медиана-56 лет). Распределение пациентов по возрастным группам было следующим: 31-40 лет-6 (17,6%) наблюдений; 41-50 лет-11 (32,4%); 51-60 лет- 9 (26,5%); 61-70 лет-4 (11,8%); старше 71 года-4 (11,8%). В гендерной структуре преобладали лица женского пола-25 (73,5%), мужчин было 9 (26,5%).

При поступлении хронический калькулезный холецистит обнаружен у 20 (58,8%) пациентов, острый калькулезный холецистит-у 14 (41,2%). Холедохолитиаз сопутствовал основному заболеванию во всех 34 случаях (100%). Ведущим клиническим симптомом при госпитализации являлась механическая желтуха (МЖ), отмеченная у 31 (91,2%) больного, при этом в 18 (58,1%) наблюдениях она протекала на фоне острого холангита. Стеноз большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК) диагностирован у 14 (41,2%) обследованных.

Оценка степени тяжести МЖ осуществлялась в соответствии с классификацией Э.И.Гальперина [5], что позволило стандартизировать выбор лечебной тактики (табл. 1).

Таблица 1. Распределение пациентов по степени тяжести механической желтухи (Э.И.Гальперин, 2014)

Класс МЖ	Показатели	Баллы	Больные СМ (n = 34)		p
			Абс.	%	
Класс А Легкая степень	Общий билирубин	1	3	8,8	<0,05
	Общий белок	1			
	Протромбиновый индекс	1			
	Холангит	1			
Класс В Средняя степень	Общий билирубин	2	9	26,4	<0,05
	Общий белок	2			
	Протромбиновый индекс	2			
	Холангит	2			
	Печеночная недостаточность	2			
Класс С Тяжелая степень	Общий билирубин	3	19	56,0	<0,05
	Общий белок	3			
	Протромбиновый индекс	3			
	Холангит	3			
	Печеночная недостаточность	3			

Примечание: $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Клиническая картина механической желтухи (МЖ) наблюдалась у 31 (91,2%) пациента с СМ. Согласно классификации Э.И.Гальперина, распределение больных по степени тяжести было следующим: легкая степень-у 3 (8,8%), средняя-у 9 (26,5%), тяжелая -у 19 (55,9%) обследованных. Длительный холестаз (анамнез заболевания более 6 месяцев) у 8 (23,5%) больных привел к формированию вторичного билиарного цирроза печени.

Высокий риск развития фатальной печеночно-почечной недостаточности при традиционных оперативных вмешательствах у пациентов с тяжелой МЖ обусловил применение двухэтапной хирургической тактики у 8 (23,5%) наиболее тяжелых больных.

Комплексная программа предоперационного обследования включала оценку жалоб, анамнеза (включая предшествующие вмешательства на желчевыводящих путях), физикальное и лабораторное исследования. Ключевой задачей данного этапа являлась верификация генеза желтухи, определение уровня и характера билиарной обструкции.

В качестве первичного метода скрининга у всех 34 (100%) пациентов применялось УЗИ. Ввиду отсутствия технической возможности выполнения эндоскопической ретроградной

холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), основной акцент в инструментальной диагностике был сделан на неинвазивные методы и прямое контрастирование: КТ органов брюшной полости выполнена в 2 (5,9%) наблюдениях, МРХПГ-у 5 (14,7%) пациентов, ЧЧХГ-у 15 (44,1%) больных.

Проблема дооперационной верификации СМ заключается, прежде всего, в своевременном определении показаний к применению высокоинформативных лучевых методов исследования. Установлено, что методы прямого контрастирования билиарного дерева играют определяющую роль в уточнении этиологии МЖ, уровня обструкции и дифференциальной диагностике типа СМ. На дооперационном этапе диагноз СМ был корректно поставлен у 12 (35,3%) пациентов. Однако окончательная верификация патологии во всех случаях была достигнута только в ходе интраоперационной ревизии внепеченочных желчных путей.

Распределение пациентов по морфологическим типам проводилось согласно классификации McSherry [16] в модификации Ж.О.Белекова [4]. Структура выявленных поражений представлена следующим образом: СМ I типа-8 (23,5%) наблюдений, СМ II типа-8 (23,5%), СМ III типа-14 (41,2%), СМ IV типа-4 (11,8%) (табл. 2).

Таблица 2. Типы синдрома Мирizzi по классификации McSherry с дополнениями Ж.О.Белекова

Тип СМ	Название СМ	Число больных	%
Тип I	Компрессионный (проксимальный или дистальный)	8	23,5
Тип II	Холецисто-билиарный свищ	8	23,5
Тип III	Протоковый	14	41,2
Тип IV	Конфлюэсный	4	11,8
		34	100

Патогенез и морфологические особенности синдрома Мирizzi. Современная патофизиологическая концепция рассматривает СМ как динамический каскад патоморфологических изменений: от экстрадуктальной компрессии желчных путей до формирования холецистобилиарного свища [2,3,11,14]. Пусковым механизмом является острое или хроническое воспаление желчного пузыря, инициированное вклиниванием конкремента в область кармана Гартмана или пузырного протока в зоне его тесного анатомического контакта с гепатикохоledохом. Последующая воспалительная инфильтрация и отек тканей приводят к формированию плотного спаечного конгломерата и циркулярному сдавлению магистрального желчного протока, что клинически манифестирует СМЖ.

СМ I типа (по классификации McSherry) был верифицирован у 8 (23,5%) пациентов. Патогенетический механизм развития данного типа базируется на четырех ключевых компонентах: анатомический фактор: интимное параллельное расположение пузырного и общего печеночного протоков (ОПП); механический фактор: фиксированный конкремент в шейке желчного пузыря или пузырном протоке; воспалительный фактор: обструкция ОПП, обусловленная как непосредственной компрессией конкрементом, так и выраженной перифокальной воспалительной реакцией и клинический фактор: манифестация МЖ, часто осложняющейся развитием холангита [2].

В качестве иллюстрации приводим собственное клиническое наблюдение СМ I типа. В данном случае крупный фиксированный конкремент шейки желчного пузыря привел к тотальной обтурации ОПП, что обусловило развитие выраженной и длительной механической желтухи (рис. 1а,б).

а **б**

Рисунок 1. ЧЧХГ пациентки с длительной МЖ: а) значительная внутрипеченочная билиарная гипертензия, частично контрастируется расширенный ОПП, крупный конкремент, внедрившийся в шейку желчного пузыря, сдавливает извне ОЖП, дистальные отделы не контрастируются; б) прицельный снимок области компрессии общего печеночного протока: пузырный проток огибает ПП спереди и впадает в медиальную его стенку, крупный «рождающийся» конкремент шейки желчного пузыря сдавливает ОПП; Синдром Мириззи тип I.

Особый вариант СМ I типа в нашем исследовании был обусловлен вариантной анатомией расположения и впадения пузырного протока (ПП) в гепатикохоледох. В ряде наблюдений ПП следовал параллельно общему печеночному протоку (ОПП), открываясь в его просвет позади начального отдела ДПК или в непосредственной близости от БДС. Также отмечались варианты впадения ПП по левому краю или по передней стенке ОПП. Подобные топографо-анатомические взаимоотношения, характеризующиеся спиралевидным ходом и плотным сращением протоков, классифицируются как спиральное сращение [4].

В двух клинических наблюдениях ПП располагался дорсально по отношению к ОПП с впадением по его левому контуру. В данной ситуации фиксированный конкремент пузырного протока вызвал компрессию ОПП сзади, что привело к развитию СМ I типа и МЖ тяжелой степени. Тяжесть состояния пациентов и выраженность билиарной гипертензии послужили показанием к применению двухэтапной тактики хирургического лечения.

Первым этапом, с целью декомпрессии билиарного тракта, была выполнена чрескожная чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС). При антеградной холангиографии визуализирована картина полной обструкции ОПП (рис.2а). Выполненная 3D-реконструкция данных ЧЧХГ позволила четко локализовать округлый рентгеноконтрастный конкремент, обтурирующий просвет протока (рис.2б).

Вторым этапом, после стабилизации состояния и купирования холестаза, выполнено открытое оперативное вмешательство. Интраоперационно верифицирован СМ I типа: выявлен крупный конкремент в зоне атипичного слияния ПП с задней стенкой ОПП (так называемый «рождающийся» конкремент). Произведена холецистэктомия, холедохолитотомия с экстракцией конкремента. Завершающим этапом операции стало наружное дренирование желчных путей Т-образной трубкой по Керу. Контрольная холангиография через наружный дренаж подтвердила полное восстановление проходимости магистральных желчных протоков (рис.2в).

Рисунок 2. Холангиография через наружный дренаж леводолевого протока: а) контрастировано расширенное билиарное дерево и общий печеночный проток, который обрывается в дистальной части, желчный пузырь и общий желчный проток не контрастируются. Дифференцировать тень конкремента ОПП не представляется возможной. Продолжение. б) этап 3D реконструкции ЧЧХГ: тень округлого конкремента, обтурирующего ОПП; интраоперационно: синдром Мириззи I тип, «рождающийся» конкремент на месте слияния пузырного протока, обтурирующий ОПП. Синдром Мириззи I; в) холангиография через наружный T-образный дренаж после холедохолитотомии и каркасного дренирования: умеренная билиарная гипертензия, дефект нижней стенки ОПП, проходимость желчных протоков восстановлена.

Синдром Мириззи II типа, характеризующийся наличием холецистобилиарного свища, занимающего менее 1/3 окружности общего печеночного протока (ОПП), был диагностирован у 8 (23,5%) пациентов.

В другом представленном клиническом наблюдении у пациента с длительным анамнезом МЖ и явлениями острого холангита при выполнении ЧЧХГ верифицирован фиксированный («вклинившийся») конкремент в проекции общего желчного протока (ОЖП) и высказано подозрение на наличие СМ II типа (рис.3а). В ходе интраоперационной ревизии диагноз подтвердился: обнаружен фиксированный конкремент и сформированный пузырно-холедохеальный свищ. Хирургическая тактика заключалась в выполнении холецистэктомии «от шейки» с сохранением лоскута стенки желчного пузыря для пластики дефекта гепатикохоледоха. После выполнения холедохолитотомии и санации протоков произведено ушивание дефекта стенки ОПП сформированным лоскутом на атравматической нити.

Операция завершена наружным дренированием желчных путей по Вишневскому. Послеоперационный период протекал без осложнений. При контрольной холангиографии через наружный дренаж (рис.3б) отмечена полная декомпрессия билиарного тракта; визуализируется зона пластики (нечеткость контура правой стенки ОПП в месте бывшего дефекта), при этом проходимость дистального отдела ОЖП сохранена, эвакуация контраста в ДПК своевременная.

Рисунок 3. ЧЧХГ пациента с МЖ: а) выраженная билиарная гипертензия, в дистальной части ОЖП тень ущемленного конкремента в виде «рыбьей пасти», на латеральной стенке ОПП дефект с выходом контраста в виде экстравазата, канал БДС сужен, рефлюкс в панкреатический проток, эвакуация в ДПК едва заметная. Синдром Мириззи II, ущемленный камень дистального отдела ОЖП; б) Продолжение.

Холангиография через наружный дренаж Вишневецкого того же пациента: после холедохолитотомии набухла декомпрессия желчных протоков, правая стенка общего печеночного протока четко не просматривается (дефект стенки), дистальный отдел общего желчного протока проходим. Синдром Мириззи II после удаления конкремента ОПП и каркасного дренирования.

При остром калькулезном холецистите, характеризующемся фиксацией конкремента в шейке или кармане Гартмана, перифокальный воспалительный инфильтрат распространяется на прилежащую стенку ОПП. Длительная компрессия тканей фиксированным камнем инициирует ишемию и некробиоз (пролежень) контактирующих стенок, что завершается формированием внутреннего холецисто-билиарного свища и последующей миграцией конкремента в просвет гепатикохоледоха.

Согласно классическим концепциям [2,3,11,14], механизм образования свища обусловлен давлением конкремента в сочетании с вторичным воспалением, что ведет к деструкции пузырного протока и стенок ОПП с постепенной облитерацией и сморщиванием желчного пузыря.

В нашем исследовании у 14 (41,2%) пациентов был верифицирован «протоковый вариант» развития патологии, который мы рассматриваем как альтернативу свищевому механизму. Данный вариант патогенеза предполагает, что вклинение крупного конкремента в шейку желчного пузыря приводит к прогрессирующей дилатации пузырного протока. В результате конкремент «рождается» в просвет ОПП, вызывая его обтурацию, что сопровождается вторичной атрофией и сокращением объема желчного пузыря (рис.4а, б, в).

При реализации данного механизма формируется широкое соустье между расширенным пузырным протоком (или остаточной полостью сморщенного желчного пузыря) и магистральным желчным протоком. Мы полагаем, что морфологически данное состояние корректнее трактовать как широкое сообщение (соустье), а не как внутренний желчный свищ в его классическом понимании, что согласуется с мнениями ряда исследователей [4,12].

Рисунок 4. Третий механизм формирования СМ тип III по Ж.О.Белекову и соавт.: а) холангиография через наружный дренаж у пациентки с МЖ: в ретродуоденальном отделе ОЖП округлая тень «рождающегося» из желчного пузыря конкремента; б) ЧЧХГ. Вариант синдрома Мириззи тип III по Ж.О.Белекову и соавт; в) холангиография через холецистостомический дренаж, «рождающийся» из желчного пузыря крупный камень обтурирует ОЖП.

Конфлюэнсный тип синдрома Мириззи (IV тип) был верифицирован у 4 (11,8%) пациентов. Данный вариант представляет собой наиболее тяжелую форму патологии, характеризующуюся тотальной деструкцией стенки гепатикохоледоха с распространением деструктивного процесса на зону конфлюенса (слияния) правого и левого печеночных протоков [4,6,10].

В качестве клинического примера приводим наблюдение одного из наиболее сложных вариантов СМ-конфлюэнсного типа локализации холецисто-билиарного сообщения. При интраоперационной ревизии и анализе данных холангиографии выявлено обширное разрушение стенки протоков, вовлекающее зону бифуркации ОПП (рис.5а, б).

Подобная анатомическая ситуация исключает возможность выполнения пластики лоскутом стенки желчного пузыря и требует применения сложных реконструктивных вмешательств на желчных путях для восстановления адекватного пассажа желчи.

Рисунок 5. ЧЧХГ пациентки с длительной МЖ: а) расширенные внутрпеченочные и долевые печеночные протоки желчные протоки, обструкция на уровне конфлюэнса, под печенью контуры расширенного желчного пузыря; б) обструкция на уровне конфлюэнса сохраняется, контрастируется извитой расширенный пузырный проток, впадающий в

ОПП. Конфлюентный тип локализации СМ II холецисто-билиарного свища на уровне гепатикохоледоха и конfluence (тип IV по Ж.О.Белекову и соавт.).

Ключевой задачей хирургического лечения СМ является купирование МЖ и восстановление беспрепятственного пассажа желчи путем адекватной ликвидации холецисто-билиарного сообщения. В современной стратегии оперативного лечения СМ, коррелирующей с общими принципами хирургии желчевыводящих путей, выделяют два основных направления: одноэтапные и двухэтапные вмешательства.

Выбор этапности оперативного пособия базируется на объективной оценке тяжести состояния пациента согласно принятой классификации МЖ. При средней и тяжелой степени билиарной гипертензии (классы В и С по Э.И.Гальперину), вне зависимости от этиологического фактора обструкции, в последние годы нами отдается предпочтение двухэтапной тактике. На первом этапе с целью декомпрессии билиарного тракта применяются малоинвазивные чрескожные чреспеченочные вмешательства. Радикальный этап операции выполняется после стабилизации гомеостаза и купирования явлений печеночной недостаточности с использованием лапаротомного доступа.

Выбор конкретного метода хирургической коррекции детерминирован морфологическим типом СМ. Наибольшее практическое значение имеют классификации, учитывающие наличие холецистобилиарного свища, степень деструкции окружности гепатикохоледоха, а также наличие сопутствующей патологии, в частности стеноза БДС [2,11].

В структуре проведенного лечения у 26 (76,5%) пациентов выполнены традиционные одноэтапные вмешательства. Двухэтапная тактика была реализована у 8 (23,5%) больных с тяжелыми формами холестаза. Структура примененных методов хирургического лечения в зависимости от анатомического типа СМ систематизирована в табл.3.

Таблица 3. Методы хирургического лечения синдрома Мириizzi

Способы операций	Типы синдрома Мириizzi			
	I	II	III	IV
Холецистэктомия	1	-	-	-
Холецистэктомия+ХЛТ+НД	7	4	2	1
Холецистэктомия+ХЛТ+ХДА	-	2	11	-
ХЛТ+ХДА	-	1	-	-
Холецистэктомия+ХЛТ+ГЕС по Ру	-	-	1	2
ХЛТ+НД	-	1	-	-
ХЛТ+ГЕС по Ру	-	-	-	1
Итого	8	8	14	4

Примечание: ГЕС-гепатикоеюностомия; ХЛТ-холедохолитотомия; ХДА-холедоходуоденоанастомоз; НД-назобиарное дренирование.

Характер и объем оперативного вмешательства определялись морфологическим типом поражения и наличием сопутствующих изменений билиарного тракта. При СМ I типа (8 пациентов) основным методом стала холецистэктомия с ревизией желчных путей. В 7 случаях вмешательство завершено холедохотомией и временным наружным дренированием. Из них у 2 больных, ввиду плотной фиксации конкремента в устье пузырного протока, выполнялась сквозная холедохотомия с литоэкстракцией и последующим дренированием Т-образной трубкой. Лишь в 1 наблюдении при отсутствии выраженных воспалительных изменений стенок протока удалось ограничиться холецистэктомией без дренирования ОПП.

При СМ II типа (8 пациентов) тактика была направлена на ликвидацию свища и сохранение просвета протока. У 5 больных выполнена субтотальная холецистэктомия с пластикой дефекта ОПП лоскутом стенки желчного пузыря или первичным ушиванием дефекта на «каркасном» дренаже. У 3 пациентов, вследствие сопутствующего стеноза БДС, операцией выбора стал ХДА.

При СМ III типа (14 пациентов) доминировала тактика внутреннего дренирования. В 11 случаях, при выраженной эктазии гепатикохоледоха или наличии верифицированного стеноза БДС, выполнена холедохолитотомия с формированием холедоходуоденоанастомоза по Финстереру. В 2 наблюдениях при небольшом размере соустья ограничились холедохолитотомией с наружным дренированием. В 1 сложном случае потребовалось формирование гепатикоюноанастомоза на выключенной по Ру петле кишки.

При СМ IV типа (4 пациента), характеризующемся обширной деструкцией зоны конfluence, применялись реконструктивные методы: в частности у 3 пациентов выполнено наложение высокого билиодигестивного анастомоза с использованием петли кишки по Ру. В 1 наблюдении, при невозможности выполнения радикальной реконструкции из-за тяжести состояния и выраженного инфильтрата, проведено «каркасное» дренирование правого и левого долевых протоков У-образной трубкой. Анализ частоты послеоперационных осложнений при хирургическом лечении СМ представлен в табл.4.

Таблица 4. Послеоперационные осложнения хирургического лечения пациентов с СМ (n=34)

Осложнения	Абс.	%	Летальность	%
Нагноение послеоперационной раны	3	8,8	-	-
Гематома послеоперационной раны	1	2,9	-	-
Внутрибрюшное кровотечение	1	2,9	-	-
Желчеистечение, перитонит	5	2,9	-	-
Печеночно-почечная недостаточность	1	14,7	-	-
Язвенное кровотечение	1	2,9	1	2,9
Полиорганная недостаточность		2,9		
Итого	13	38,2	1	2,9

В общей структуре клинических наблюдений послеоперационные осложнения различной степени тяжести отмечены у 13 (38,2%) пациентов; общая летальность составила 2,9% (1 случай).

Сравнительный анализ результатов в зависимости от выбранной тактики продемонстрировал существенные различия. В группе пациентов, оперированных в один этап (n=26), на фоне исходной выраженной и пролонгированной МЖ послеоперационный период характеризовался тяжелым течением. Уровень осложнений в данной подгруппе составил 46,1% (12 наблюдений), летальность-3,8% (1 больной).

Структура осложнений при одноэтапном подходе включала: раневые осложнения (нагноение и формирование гематом послеоперационной ран; специфические хирургические (внутрибрюшное кровотечение, желчеистечение, перитонит) и системные (печеночно-почечная, язвенное кровотечение и ПОН).

Статистически значимое улучшение результатов отмечено в группе больных (n=8), пролеченных по разработанной двухэтапной методике с использованием предварительной чрескожной билиарной декомпрессии. Радикальное вмешательство выполнялось в отсроченном порядке после снижения уровня общего билирубина ниже 60мкмоль/л и купирования явлений холангита и печеночной недостаточности. В данной группе осложнение (кровотечение из острой язвы ДПК) зафиксировано лишь в 1 случае (12,5%), летальных исходов не отмечено.

Изучение отдаленных результатов выявило рецидивную патологию у 2 пациентов, оперированных традиционным одноэтапным способом. В первом наблюдении (СМ II типа)

после удаления наружного дренажа сформировался наружный желчный свищ. При повторном вмешательстве верифицирован резидуальный холедохолитиаз в сочетании со стенозом БДС, что потребовало выполнения холедохолитотомии и формирования ХДА по Финстереру. Во втором случае через 8 лет после первичной операции диагностирован рецидивный холедохолитиаз и стеноз БДС, по поводу чего успешно выполнена реконструктивная операция-ГЕС на выключенной по Ру петле тощей кишки.

Заключение. Проведенное исследование подтверждает, что СМ остается одной из наиболее гетерогенных и тактически сложных форм осложненного течения ЖКБ. Выраженный клинико-морфологический полиморфизм заболевания диктует необходимость перехода от стандартизированных протоколов к персонализированной хирургической стратегии. Патогенетическая эволюция СМ при деструктивном и хроническом калькулезном холецистите обусловлена механизмами адаптивной реакции билиарного тракта в условиях стойкой обтурации выходного отдела желчного пузыря (шейки, кармана Гартмана) или пузырного протока. Ключевым анатомическим предиктором формирования СМ является интимная топографо-анатомическая близость желчного пузыря и внепеченочных желчных путей [2,11,13].

В современной диагностической парадигме верификация СМ на дооперационном этапе наиболее эффективна при интеграции МРХПГ и методов прямого антеградного контрастирования. ЧЧХГ обладает высокой диагностической ценностью, обеспечивая прецизионную топическую визуализацию, и одновременно позволяет реализовать первый этап лечения-антеградную микрохолецисто-или холангиостомию.

Стандартизация хирургической тактики должна базироваться на комплексном анализе тяжести МЖ и морфологического типа СМ. Учитывая высокий риск системной полиорганной дисфункции при критической билиарной гипертензии, патогенетически оправдано применение двухэтапного тактического алгоритма [1,7,9]. Малоинвазивная декомпрессия на первом этапе обеспечивает стабилизацию гомеостаза и регресс холестаза, что позволяет выполнить радикальное вмешательство в условиях минимизированного операционного риска [3,6,10].

Выбор метода окончательной хирургической коррекции связан с характером холецистобилиарной деструкции [4,10,14]:

При СМ I типа операцией выбора является антеградная холецистэктомия, при необходимости дополняемая наружным дренированием гепатикохоледоха. При СМ II типа оптимальна субтотальная холецистэктомия с пластикой дефекта гепатикохоледоха лоскутом стенки желчного пузыря либо прецизионным ушиванием на каркасном дренаже. При сопутствующем стенозе БДС показано формирование ХДА. При СМ III типа в условиях эктазии протока или стеноза БСДК оправдано выполнение холедохолитотомии с формированием внутреннего дренирования (ХДА по Финстереру). При СМ IV типа (конфлюэнс-форма) показано наложение высокого билиодигестивного соустья-гепатикоюноанастомоза на выключенной по Ру петле кишки. При технической невозможности реконструкции методом выбора остается длительное каркасное дренирование долевых протоков У-образной трубкой.

Резюмируя, внедрение дифференцированной этапной тактики, учитывающей степень эндогенной интоксикации и морфологический тип СМ, позволяет существенно оптимизировать результаты лечения, обеспечивая достоверное снижение частоты послеоперационных осложнений и показателей летальности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аймагамбетов М.Ж. [и др.]. Результаты совершенствования хирургического лечения при синдроме механической желтухи доброкачественного генеза /Наука и Здравоохранение.-2021;2(23):92-102.
2. Алиджанов Ф.Б., Хаджибаев Ф.А., Гуломов Ф.К. Дискуссионные вопросы синдрома Мириizzi /Вестник неотложной и восстановительной хирургии.-2018;3(3):218-225.
3. Ахаладзе Г.Г. Синдром Мириizzi. Абдоминальная хирургия. Национальное руководство краткое издание /М.:ГЕОТАР-Медиа.-2016;564-573.
4. Белеков Ж.О., Ысмайылов К.С., Маманов Н.А., Луцевич Э.В. Одномоментные и этапные высокие билиодигестивные анастомозы при сложных формах синдрома Мириizzi с локализацией холецистобилиарного свища в области конfluence /Московский хирургический журнал.-2013;4 (23):23-26.
5. Гальперин Э.И., Момунова О.Н. Классификация тяжести механической желтухи / Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова.-2014;1:5-9.
6. Гоч Е.М., Михневич В.В., Толстокоров А.С., Борисов В.А., Коваленко Ю.В., Акчурина Д.Р. Хирургическое лечение синдрома Мириizzi / Саратовский научно-медицинский журнал.-2010;6(2):458-460.
7. Кабанов М.Ю., Семенцов К.В., Алексеев В.В. и др. Подходы к диагностике и лечению холедохолитиаза у пациентов пожилого и старческого возраста / Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова.-2022;17(1):107-115.
8. Охотников О.И., Яковлева М.В. Ультразвуковая и рентгено-холангиографическая диагностика синдрома Мириizzi /Вестник рентгенологии и радиологии.-2016; 97 (5):261-7.
9. Подолужный В.И. Осложнения желчнокаменной болезни /Фундаментальная и клиническая медицина.-2017;102(2):102-115.
10. Привалов Ю.А., Хаданов А.А., Егоров И.А., Михайлов А.Л., Васильева Н.Б. Синдром Мириizzi III типа. Клинический случай /Сибирское медицинское обозрение.-2019;(1):75-79.
11. Пугаев А.В. [и др.] Лечение синдрома Мириizzi. Хирургия. Журнал им.Н.И.Пирогова.-2019;3(1):42-47.
12. Хаджибаев Ф.А., Алиджанов Ф.Б., Ризаев К.С., Гуломов Ф.К. Определение понятия и классификация синдрома Мириizzi /Вестник экстренной медицины.-2020;13(6):86-94.
13. Эмилио Итала. Атлас абдоминальной хирургии: т.1. Хирургия печени, желчных путей, поджелудочной железы, а также портальной системы: пер. с англ. /Э.Итала.-М.: Мед. лит.-2008. -508 с.
14. Beltran M.A., Csendes A., Cruces KS. The relationship of Mirizzi syndrome and cholecystoenteric fistula: validation of a modified classification/ World J Surg.-2008; 32:2237-2243.
15. Santo MA, Domene CE, Riccioppo D, Barreira L, Takeda FR, Pinotti HW. Common bile duct stones: analysis of the videolaparoscopic surgical treatment. /Arq. Gastroenterol.-2012; 49(1):41-51.
16. Mc Sherry C.K. Ferstenberg h., Virshup m. The Mirizzi syndrome: Suggested classification and surgical therapy /Surg. Gastroenterol.-1982;1:219-225.

Вклад авторов

Разработка концепции и материала исследования: СШШ, КФД, ТЗВ,

Сбор материала: КДМ, СШШ, ТЗВ, ЗББ

Анализ полученных сведений: КДМ, СШШ, ЗББ

Подготовка текста: СШШ, КФД

Редактирование: КДМ, СШШ

Общая ответственность: КДМ